

ТДУ.37.015.03+373 (575.7)

ОМУЗИШИ ФАЪОЛ ЊАМЧУН ЉАНБАИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ
ОМУЗГОР

САТТОРОВ АСРОР КАЊЪОРОВИЧ

номзади илмъои педагогӣ, омӯзгори кафедраи педагогикаи умумии Донишгоњи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни. Љумъурии Тоҷикистон, шаъри Душанбе

Анотатсия. Омӯзиши интерактивӣ як тамоюлест, ки таҷрибаи омӯзиширо беҳтар кардааст ва бисёре аз заъфҳои омӯзиши анъанавиро бартараф кардааст.

Дар омӯзиши интерактивии масъалаҳо, таълимгирандагон бо мушкилоти воқеӣ ва мураккаб рӯ ба рӯ мешаванд ва имкон доранд, ки дар бораи вақтҳои, ки бо мушкилоти шабеҳ дучор шудаанд, фикр кунанд, саволҳо диҳанд ва барои ҳалли ин мушкилот якҷоя кор кунанд. Ин усул ба таълимгирандагон дар таҳкими тафаккури интиқодӣ, ҳалли мушкилот ва малакаҳои ҳамкорӣ кумак мекунад. Таълими интерактивӣ яке аз чунин равишҳост, ки метавонад боиси баланд шудани сифат ва самаранокии таълим гардад.

Калидвожа: таълими интерактивӣ, омӯзиши фаъол, усулҳои фаъол, тафаккури интиқодӣ, объект, субъект, ангезаи мусбат.

САТТОРОВ АСРОР КАХХОРОВИЧ

кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры общей педагогики Государственного педагогического университета Таджикистана имени Садриддина Аини. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация. Интерактивное обучение—это тенденция, которая улучшила процесс обучения и преодолела многие недостатки традиционного обучения.

В интерактивном проблемно-ориентированном обучении учащиеся сталкиваются с реальными, сложными проблемами и имеют возможность вспомнить случаи, когда они сами сталкивались с похожими проблемами, задавать вопросы и работать вместе над решением этих проблем. Этот метод помогает учащимся развивать критическое мышление, навыки решения проблем и совместной работы. Интерактивное обучение—одно из таких решений, которое может привести к повышению качества и эффективности образования.

Ключевые слова: интерактивное обучение, активное обучение, активные методы, критическое мышление, объект, субъект, положительная мотивация.

SATTOROV ASROR KAKHHOROVICH

candidate of pedagogical sciences, teacher of the department of general pedagogy of the State Pedagogical University of Tajikistan named after Sadriiddin Aini. Address: 734003. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract. Interactive learning is a trend that has improved the learning process and overcome many of the shortcomings of traditional learning.

In interactive problem-based learning, students are exposed to real, complex problems and have the opportunity to recall instances when they themselves encountered similar problems, ask questions, and work together to solve those problems. This method helps students develop critical thinking, problem-solving, and collaboration skills. Interactive learning is one such solution that can improve the quality and effectiveness of education.

Key words: interactive learning, active learning, active methods, critical thinking, object, subject, positive motivation.

Илми педагогика бемайлони инкишоф меёбад, аз навгониҳои замони сарчашма мегирад ва барои ба миён омадани падидаҳои нав замина мегузорад. Замони муосир тақозо мекунад, ки баробари ҷаҳонишавии таҳсилот, рушди соҳаи маориф, рӯи қор омадани усулҳои интерактивии таълим дар амалияи омӯзиши таълимгирандагон нақши созандаро дорост. Омӯзгорон бояд аз ин навгониҳои илми педагогика бохабар бошанд, онҳоро таҳлил ва дар амал татбиқ кунанд. Агар омӯзгор аз ин навгониҳо бохабар монад, назария ва усулҳои таълими ӯ бархурди ин падидаҳои нав набошанд, боиси пайдо шудани фосола байни таълим ва ҳаёти воқеии ҷомеа мегардад.

Дар шароити ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар технологияи таълими интерактивӣ ҳамчун самти фаъолияти маърифатии омӯзгор нақши муассир дорад. Таҳти мафҳуми таълими интерактивӣ омӯзише дониста мешавад, ки он дар асоси муносибатҳои муштараки педагогӣ психологӣ асоснок шудааст. Муаллифони китоби дарсии педагогикаи мактаби олии Мирализода А.М ва Назирӣ Л.Қ усулҳои интерактивии таълимро чунин шарҳ додаанд:

1. Усулҳои ба вучуд овардани ангезаи мусбат ва ба марҳилаи самтгирӣ мувофиқ (ба роҳ мондани низоми бартариятҳои касбӣ, ҳавасмандии эҳсосӣ, натиҷагирӣ аз дастовардҳои таълимии шахсӣ, фароҳам овардани шароити таълимии аз ҷиҳати раванӣ осоишта).

2. Усули ташкили фаъолияти интерактивӣ, идрокӣ, когнитивӣ ва амалию таҷрибавии донишҷӯён (муҳокима, мубоҳиса, ҳалли масъалаҳо дар асоси таҳлили ҳолатҳои муайян, лоиҳаҳо ва таҳқиқотҳои таълимӣ).

3. Усулҳои рефлексивию (инъикоскунанда) интиқодӣ (таҳлили натиҷаҳои идорӣ ва худидорӣ, ташҳиси мушкилотҳо дар раванди таълим, баҳо додан ба муҳимияти дониш ва маҳорати ҳосил шуда).

4. Усулҳои рушди таълими шахсии донишҷӯён дар муҳити омӯзиш (ҷалби таҷрибаи шахсии донишҷӯён, самтгирии амалӣ, банақшагирии возеҳи омӯзиш ва қор бо манбаҳои иловагии таҳсилот). [1. саҳ 183-184]

“Таълим ин фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи кӯдак, такмили истеъдод, маҳорат, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ӯ”. [2. саҳ 3]

Усулҳои таълим, ки таълимгирандагонро дар синф ба оромӣ ташвиқ мекарданд ва суҳанронии муаллимро ҳамчун роҳи ягонаи таълими мавод интизор буданд, ҳоло кӯҳнашуда ҳисобида мешаванд.

Омӯзиши интерактивӣ як тамоюлест, ки таҷрибаи омӯзишро беҳтар кардааст ва бисёре аз заъфҳои омӯзиши анъанавиро бартараф кардааст.

Таълими интерактивӣ (фаъл) бояд ба беҳтар шудани фаҳмиши концептуалӣ ва дастурдихӣ, афзоиши ҳавасмандӣ ва ҷалби таълимгирандагон ва таҳкими малакаҳои иҷтимоӣ ва муошират оварда расонад. Мазмуну муҳтавои ин аз он иборат аст, ки на танҳо ба равандҳои қабул, мағзи инсонӣ, диққат, инчунин ба тафаккури самаранокро эҷодкорона, ахлоқу муошират таъям мекунад.

Рушди босуръати илму техника ва технология аз шахси муосир талаб мекунад, ки фаъолияти маърифатӣ, иҷтимоӣ ва касбияшро ба талаботи нав мутобиқ созад. Таълими интерактивӣ (фаъл) нақши таълимдихандаро ҳамчун менечер ва нақши таълимгирандаро ба ҷои объекти таъсир-субъекти ҳамкорию муштарақ муайян намудааст. Суръати рушд ба мо барои интиқоли донишҳо имконият намедиҳад, аз ин лиҳоз таълим бояд малака ва маҳоратҳоеро дар таълимгирандагон ташаккул диҳад, ки онҳо мустақилона тартиби фаъолият, ҷамъоварии маълумоти зарурӣ барои ҳалли масъалаҳо, муқоиса, таҳлили ақида ва ахбор, арзёбии раванди иҷроии фаъолият, муайян кардани ғалатҳо ва ислоҳи онҳо, ба роҳ мондани муоширати созанда бо иштирокчиёни дигари равандҳоро ба нақша гирад ва татбиқ карда тавонад.

Омӯзгоре, ки аз таълими интерактивӣ (фаъл) бохабар аст, бешубҳа медонад, ки ӯ бо шахсони мураккаби дар сатҳҳои гуногун инкишофёфта ва тарзи омӯзиши гуногундошта чи гуна қорбарӣ намояд. Омӯзиши фаъл аз омӯзгор талаб мекунад, ки барои дарки мафҳумҳо ба

таълимгирандагон вақти кофӣ ҷудо кунад, гуфтугӯву муколамаро дар синф ташкил намояд, тағйирпазир бошад ва диққати таълимгирандагонро ба раванди таълим пурра ҷалб карда тавонад. “Фаъолсозии ҷараёни таълим замоне амалӣ мегардад, ки тамоми усулҳои фаъоли таълим аз ҷумла суҳбат, нақл, мусоҳиба, машқу тамрин, худидоракунии, тасвир, намоиш, тақдими мавод ва ғайраҳо истифода шаванд”. [1. саҳ 172]

Олими рус Т.И. Шамов се навъи фаъолияти маърифатии таълимӣ: фаъолияти таҷлилқунанда, тавзеҳӣ ва эҷодиро тавсия додааст, ки онҳо ба тарзи фаъолияти омӯзишӣ вобастагӣ доранд.

Омӯзиш як ҷузъи тарбия буда, ба он қисми фаъолияти таълимӣ дахл дорад, ки бо ҳузури муаллим дар синф сурат мегирад.

Дар таърифи таълим чор хусусияти хос вучуд дорад, ки инҳоянд:

- муносибати байни муаллим ва донишҷӯён
- фаъолиятҳо дар асоси ҳадафҳои мушаххас ва пешакӣ муайяншуда
- банақшагирии мунтазам аз рӯи вазъият ва иншоот
- фароҳам овардани имкониятҳо ва мусоидат ба омӯзиш

Омӯзиши интерактивӣ як усули таълимест, ки таълимгирандагонро ба раванди таълим равона месозад. Дар ин усул таълимгирандагон бо маводи омӯзиши сару кор гирифта, саволҳои медиҳанд ва ба саволҳои пешниҳодшуда посухҳои муайяно медиҳанд. Ин робитаи муштарақ муносибати таълимгирандаро ба маводи омӯзишӣ барои нигоҳ доштан ва амиқтар фаҳмидани мавод кумак мекунад. Мақсади асосии ин усулҳо баланд бардоштани маҳорати таълимӣ мебошад. Банақшагирии таълиму омӯзиш бояд ниёзҳои ва манфиатҳои таълимгирандагонро дар бар гирифта тавонад. Мушоҳидаҳои таҳқиқотҳои нишон медиҳанд, ки дар аксари вақт омӯзгор нақшаи дарсро бар асоси барномаи таълимӣ бе назардошти ниёзҳои таълимгирандагон таҳия менамояд, ки таълимгирандагон аз доштани саҳми хеш дар раванди омӯзиш беҳабар мемонанд. Омӯзиши интерактивӣ таълимгирандагонро водор мекунад, ки якҷоя ҳамчун як даста барои ноил шудан ба ҳадафи умумӣ кор кунанд. Таълимгирандагон бояд дар саъю кӯшиши худ барои омӯхтан бо шиори: «Ҳама барои як кас, як кас барои ҳама» якҷоя чун як коллективи муштарак кор кунанд.

Истифодаи технологияҳои ҷузъи ҷудонашавандаи усулҳои интерактивии омӯзиш мебошад, ки барои иштироки баробари ҳамаи таълимгирандагон ва натиҷаи самаранок кумаки амалӣ мерасонад. Омӯзгорон нақши роҳбарони таълимро ба уҳда гирифта, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дониши таълимгирандагон ва аз байн бурдани вобастагии таълимгирандагон аз омӯзгорро мувофиқи матлаб менамоёнд. Омӯзиши интерактивӣ тавассути эҷоди гуногунии роҳҳои интиқоли мавод барои таълимгирандагон ба таълим амиқтар ва сифати бештар медиҳад.

Раванди таълиқи муҳити инноватсионии таълимӣ, пеш аз ҳама, фаъолгардонии фаъолияти хонандагонро дар бар мегирад. Вобаста ба ин, дар айни замон таҳқиқотҳои зиёде ба омӯзиши усулҳои фаъоли таълим ё усулҳои фаъоли омӯзиш бахшида шудаанд.[4]

Дар омӯзиши интерактивии масъалаҳо, таълимгирандагон бо мушкилоти воқеӣ ва мураккаб рӯ ба рӯ мешаванд ва имкон доранд, ки дар бораи вақтҳои, ки бо мушкилоти шабеҳ дучор шудаанд, фикр кунанд, саволҳои диҳанд ва барои ҳалли ин мушкилот якҷоя кор кунанд. Ин усул ба таълимгирандагон дар таҳкими тафаккури интиқодӣ, ҳалли мушкилот ва малакаҳои ҳамкорӣ кумак мекунад. Тафаккури интиқодӣ ин қобилияти хуб ва оқилона андеша кардан аст, ки дар асоси он шахс чӣ кор кардан ё ба чӣ бовар карданаширо муайян менамояд.

Омӯзиши интерактивӣ як равиши муассир ба таълим аст, ки метавонад ба беҳтар шудани фаҳмиш ва омӯзиши концептуалӣ, баланд бардоштани ҳавасмандӣ ва ҷалби таълимгирандагон ва таҳкими малакаҳои иҷтимоӣ ва муоширати онҳо мусоидат кунад. Усулҳои гуногуни омӯзиши интерактивӣ мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо афзалиятҳои ва мушкилоти худро доранд.

Омӯзиш нақши калидӣ дошта, ба як фаъолияти ҷолибу муҳим табдил меёбад ва дар ниҳоят ба омӯзиши пурмазмун табдил мегардад. [3]

Омӯзиш дар асоси мушкилот, омӯзиши муштарак, омӯзиши бозӣ, омӯзиши лоихавӣ ва интерактивӣ аз усулҳои муассири интерактивии таълим мебошанд. Расидан ба мақсадҳои таълимӣ ва муъимтар аз ӯнама, дастгирии таъсир мустақилона аъаммияти калон дорад. Таълими интерактивӣ яке аз чунин равишҳост, ки метавонад боиси баланд шудани сифат ва самаранокии таълим гардад.

Вобаста ба эҳтиётот ва шароити таълимгирандагон, омӯзгорон ва волидон метавонанд аз ин усулҳо истифода баранд, то раванди таълимро ҷолибтар ва муассир гардонанд. Бартарӣ ва мушкилоти ҳар як усулро ба назар гирифта, барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин дар раванди таълим усули яқояро интихоб кардан мумкин аст. Ҳамин тариқ, омӯзгорон соҳиби маҳзани усулҳои гуногуни раванди таълим ва тарбия буда, имкони ёфтани роҳҳои муносиби ҳалли масъалаҳои дар дара гузошташударо дорад. Солҳои охир талабот ба усулҳои омӯзиши интерактивӣ-фаъол хеле зиёд аст, ки он имкони таълимгирандагонро ба сатҳи ниҳии фаъол ва унсурҳои фаъолияти касбии ояндаи онҳоро ба таври мукамал мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

АДАБИЁТ:

1. Мирализода А.М., Назирӣ Л.Қ. Педагогикаи мактаби оӣ (китоби дарсӣ). Душанбе, “Ирфон” 2024. 542 с.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” Душанбе 2013.
3. Фарҳиён ва Раҷабӣ, 2010.
4. Лазеров Т.В. Образовательные технологии новых стандартов [Текст]: настольная книга современного педагога. Ч.1: Технология АМО: высокая мотивация обучающихся, качественное формирование УУД и компетентностей, удовольствие от процесса и результатов обучения. Петрозаводск: Verso, 2012. 255 с.